

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzillaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	6
2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....	11
3. Мирджураев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джахонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г.АНДИЖАН.....	16
4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	21
5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	24
6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....	29
7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....	33
8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....	38
9. Aliyev Mansur Abduxolikovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....	41
10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуротович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....	51
11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	59
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....	63
13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....	66
14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТЛАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	69
15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....	72
16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	77
17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	81
18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРЕОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	84

УДК: 616-009.17

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Исмаилова Нигора Бахтияровна
Бухоро давлат тиббиёт институти

МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112731>

АННОТАЦИЯ

Хозирги даврда миастения мавжуд беморларда когнитив бузилишларни ўрганиш долзарб ҳисобланади. Миастенияда патологик жараён нерв- мушак синапсида жойлашсада, беморларнинг 60%и диққатни жамлаш қийинлиги, хотира бузилишига шикоят қилади. Бу ўз навбатида патологик жараён мианинг турли қисмларида кечаётганлигини кўрсатади. Когнитив бузилишлар юқори фоиз кўрсаткичларни ташкил қилиши бу муаммони чуқур тадқиқ қилиш лозимлигини кўрсатади

Калит сўзлар: миастения, когнитив тизим, холинэргик тизим, нейропсихологик ҳолат.

Хаджиева Дилбар Таджиевна
Исмаилова Нигора Бахтияровна
Бухарский государственный медицинский институт

ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МИАСТЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время изучение когнитивных нарушений у пациентов с существующей миастенией считается актуальным. В то время как при миастении патологический процесс локализуется в нервно-мышечном синапсе, 60% пациентов жалуются на трудности с концентрацией внимания, ухудшение памяти. Это, в свою очередь, указывает на то, что патологический процесс протекает в разных отделах головного мозга. Тот факт, что когнитивные нарушения составляют высокий процент указателей, указывает на необходимость углубленного изучения этой проблемы.

Ключевые слова: миастения, когнитивная система, холинэргическая система, нейропсихологическое состояние.

Khadjjeva Dilbar Tadjievna
Ismailova Nigora Bakhtiyarovna
Bukhara State Medical Institute

FORMATION OF COGNITIVE DISORDERS IN MYASTHENIA GRAVIS

ANNOTATION

At the present time, the study of cognitive impairment in patients with existing myasthenia gravis is considered relevant. While in myasthenia the pathological process is located in the neuromuscular Synapse, 60% of patients complain of difficulty concentrating, memory impairment. This in turn indicates that the pathological process is taking place in different parts of the brain. The fact that cognitive impairments make up a high percentage of pointers indicates that an in-depth study of this problem is needed

Keywords: miasthenia, cognitive system, cholinergic system, neuropsychological state.

Долзарблиги: Когнитив тизимдаги бузилишлар кўплаб тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Joshi D. тадқиқотлари (2006) миастения мавжуд беморларда интеллектуал бузилишлар 68%, турли даражадаги хотира бузилишлари 75% ни ташкил этганлигини кўрсатди. Paul R.H. тадқиқотлари (2000) 28 нафар миастения тарқоқ шаклидаги беморларда жавоб бериш тезлиги секинлашуви, кўрув ва эшитув хотирасининг назорат гуруҳидаги беморларга нисбатан пастлигини кўрсатди. Миастения беморлари когнитив статусини баҳолашга қаратилган саккиз тадқиқот метатахлили вербал ўқиш ва вербал хотира бузилишлари юқорилигини кўрсатган, айни вақтда диққат, реакция тезлиги, визуал ўқиш ва визуал хотира сақланган [9]. Миастенияда интеллектуал- мнестик бузилишлар ривожланиш механизми тўла ўрганилмаган. Улардан энг асослиси сифатида мия базал

холинэргик тизим дисфункцияси назарияси қаралади. Kaltsatou A. тадқиқотлари (2015) натижасида миастения мавжуд беморлар холинэргик дисфункцияси белгилари пупиллометрия ва нейропсихологик тест маълумотлари олинди. Қорачиқ диаметри турли иннервацияга эга икки мушак қисқариши даражасига боғлиқ. Қорачиқ сфинктери парасимпатик, дилататори симпатик нерв орқали иннервацияланади. Пупиллометрия нейротранмиттер тизим фаоллигини қиёсий таххислаш мақсадида қўлланилади. Тадқиқот натижасида миастения мавжуд беморлар латент даври давомийлиги 21,7% га узайгани аниқланди. Қорачиқ торайишининг максимал тезлиги ва қорачиқ торайишининг максимал тезлашуви 33,3% ва 3,3% ни ташкил қилди [10]. Хотирани баҳолаш Векслер шкаласи кўрсаткичлари миастения мавжуд беморларда назорат гуруҳига нисбатан 41,6% ни ташкил

килди, натижаларнинг пупиллометрия билан мослиги бош миёда холинэргик афферентация бузилишларини кўрсатади. Sherifa A.H. (2014) томонидан 20 нафар миастения мавжуд беморда ўтказилган тадқиқот натижалари P300 бош миёа қақрилган потенциаллари паст амплитудасини ва узайган латентликни кўрсатди.

Ҳозирги вақтда миастения мавжуд беморларда когнитив фаолият ҳолатига базал холинэргик тизим дисфункцияси таъсири ўрганилган [11]. Миастения мавжуд беморларда когнитив бузилишлар кузатилиши мумкин, улар кўрув- масофавий фаолият, маълумотлар қайта ишланиши, вербал хотира, кўрув хотираси бузилиши тарзида намоён бўлади [6]. Мария Барбарис тадқиқотлари (2020) да қуйидаги маълумотлар- вербал хотира (узқ муддат сақлаш, чиқариш, муддатидан олдин эшлаш), диққат, кетма- кетликда бажариш текширилди. Депрессия Бек сўровномаси асосида текширилди. Беморларнинг 33,3% икки ва ундан ортик тестларда меъридан оғишни кўрсатди. Беморларнинг 37,5% ида диққат ёмонлашуви, 33,3%ида сўз хотираси, 29,2% ида бажариш фаолияти бузилишини кўрсатди. Депрессия белгилари 4.2% ида энгил, 25% ида ўртача депрессия, 29,2% ида оғир депрессияни кўрсатди. Миастения мавжуд беморларда нейрпсихологик иш қобилиятдан бошқа когнитив бузилишларга кўра диққат бузилишлари энг кўп аниқланади [4].

Холинэргик гипотезага қарши ўтказилган қатор тадқиқотлар ҳам мавжуд бўлиб, орқа миёа суюқлигида антителик миқдори камлиги ва нейронал, нерв- мушак АХР структурасидаги фарқлар борасидаги фикрлар кам ишонарлидир (Feldmann R. et al., 2005; Marra C. et al., 2009; Sitek E.J. et al., 2009). Олимлар фикрига кўра когнитив бузилишлар қатор носпецифик омиллар- уйқу апоноэси, соматик ёки аффектив бузилишлар, депрессия сабабли келиб чиқади. M.W. Nicolle et al. (2006) ўз тадқиқотларида полисомнография усули ёрдамида тунги апоноэ тез уйқу вақтида кузатилиши ва миастения мавжуд беморларнинг 36%ида кузатилишини аниқлади. Тунги апоноэнинг когнитив фаолиятга таъсири R. Stepanky et al. (1997) тадқиқотларида тасдиқланган. Нейрпсихологик статус ҳолати ва полисомнография маълумотлари асосида тадқиқотчилар хотира бузилишлари тунги апоноэ бўлганларда юқори фоиз кўрсаткичларини намоён этганлигини аниқладилар. M.A. Bédard et al. (1991) обструктив тунги апоноэ синдроми бўлган беморларда тунги уйғонишлар частотаси ва когнитив бузилишлар яққолиги орасида тўғри алоқа борлигини аниқладилар.

Интеллектуал- мнестик бузилишлар ривожланишида аффектив бузилишлар, хусусан депрессия муҳим аҳамиятга эга. Qiu L. et al. (2010) маълумотларига кўра, миастения мавжуд беморларда депрессия ва ҳавотирли- фобик бузилишлар тарқалиши 58,3% ва 45,3% ни ташкил қилади. Депрессия когнитив фаолиятга салбий таъсир қилади, кундалик фаолиятни амалга ошириш рағбатини камайтиради, диққатни жамлашни бузади. Депрессиянинг моноамин назариясига биноан, эмоционал бузилишлар шаклланишида серотонин, норадреналин, дофамин нейротрансмиттерлари муҳим ўрин тутати. Депрессияда когнитив бузилишларнинг шаклланиши асосида нейромедиаторлар синтезининг пасайиши ётади (Вознесенская Т.Г., 2009). Депрессия фонида симпатoadrenal тизим фаоллашуви стероид гормонлар чиқишининг ошишига олиб келади, бу марказий асаб тизимида нейрогенез ва нейропластиклик жараёнларига салбий таъсир ётади, ёшга хос атрофик ўзгаришлар билан боғлиқ.

20 йил олдин Р. Петерсен «mild cognitive impairment» (MCI; ўртача КБ – ЎКБ) концепциясини таклиф қилди. Бу концепция бошида Альтгеймер касаллиги илк босқичларида аниқлаш учун ишлаб чиқилган бўлиб, кейинчалик тўлдирилган [5]. Бирок когнитив фаолият пасайган, функционал бузилишлар даражаси УКБ мезонларини қўллашга имкон бермаган ҳолатлар ҳам мавжудлигини эсда тутиш лозим. Бундай беморларга “эрта ЎКБ”, “субъектив ЎКБ”, “субъектив когнитив пасайиш” атамалари қўйилади. Россия адабиётларида “енгил когнитив бузилишлар” атамасини қўллаш тавсия этилади [1;5]. Енгил когнитив бузилишлар мезонлари Яхно Н.Н. бўйича (2005) қуйидагилар [8]:

- хотира, диққат, ақлий меҳнат қобилиятининг пасайишига ўзи ёки врач сўровидан сўнг шикоят қилиш.

- клиник ва нейрпсихологик текширувлар натижасида аниқланган нейродинамик хусусиятли когнитив фаолиятдаги енгил ўзгаришларнинг мавжудлиги
- скрининг шкалалар натижаларига кўра КБ лар йўқлиги
- касбий ва кундалик фаолиятда бузилишлар йўқлиги.
- ЎКБ ва деменция йўқлиги [2;5].

Мазкур мезонлар кундалик клиник амалиётда оддий нейрпсихологик шкалалардан фойдаланиш имконияти йўқлиги сабабли қўллаш имконияти чеклангандир. Бундан ташқари когнитив бузилишлар асосида функционал ёки органик бузилишлар эхтимolini тасдиқлаш ёки инкор этиш имконияти йўқ [1;6]. Субъектив когнитив бузилиш (subjective cognitive impairment, SCI)да бемор хотира пасайишига шикоят қилади, бироқ когнитив тест натижаси бирор аптологияни кўрсатмайди. “Субъектив когнитив пасайиш” (subjective cognitive decline, SCD) атамаси жараён динамикасини кўрсатади. Бузилиш атамаси жараённинг сурункали шаклда кечаётганлигини кўрсатади. Касаллик органик эмаслигини билдиради. Камчилиги текширув давомийлиги кўрсатилмаган ва замонавий нейровизуал маркерлари (нейродегенератив, ялиғланиш) аниқланмаган [5].

Дунёнинг турли давлатларида томир деменцияларини даволашда антихолинэстераз воситалар фойда бермаслиги келтирилган. Кавираджан Х. маълумотлари деменцияни даволашда антихолинэстераз воситалари самарадор эканлигини кўрсатди [4;5]. Холинэргик дисфункция ацетилхолинэстераза ингибиторлари қўллашга асос бўла олади. иАХЭ ацетилхолиннинг синаптик ёриқда парчаланишини олдини олиш ҳисобига холинэргик узатилишни яхшилади [5]. иАХЭ қўлланилиши когнитив ва хулқ- атвор бузилишлари камайишига олиб келади, хотира, диққатни яхшилаб, уйқуни меъерга келтиради. Беморнинг ўзига хизмат кўрсатишини яхшилаб, рухий бузилишларни пасайтиради [8]. Ҳозирги вақтда иАХЭ лардан амалиётда энг кўп қўлланиладиганлари галантамин, ривастигмин, донепезилдир. Донепезил ацетилхолинэстеразани ингибирлайди [6]. Ривастигмин эса ҳам ацетилхолинэстеразани, ҳам бутирилхолинэстеразани блоклайди [9;1]. Галантамин ацетилхолинэстеразани ингибирлаб, α7-холинорецепторни кучайтиради, уни ацетилхолинга сезгирлигини оширади [3;5;8]. иАХЭ самарадорлиги бевосита холинэргик нейрон ва постсинаптик М ва Н холинорецепторлар сақланганлигига боғлиқ, шу сабабли касаллик кечги босқичларида самарадорлик пасаяди [1;2;7]. Донепезил, ривастигмин, галантамин билан даволанганда когнитив сферада 2.7 баллга яхшиланиш кузатилди [7;10;11]. иАХЭ нинг эрта буюрилиши оғир хулқ – атвор бузилишлари- хужумкорлик, ваваса, психотик бузилишлар шаклланишини ортга суради. Беморнинг оилада бўлиш имконини оширади ва турли психотроп дори воситалари қабул қилишга талабни пасайтиради [1;2;3]. Йирик рандомизирланган тадқиқот натижаларига кўра иАХЭ когнитив фаолиятга ижобий таъсир ётади. иАХЭ иккинчи авлод препаратларидан исталганини қўллаш плацебога нисбатан когнитив сферага ижобий таъсир кўрсатди [4;6;9]. иАХЭ ноҳўя таъсирлари ошқозон- ичак тракти бузилишлари- диарея, қўнғил айниш, қусиш, тана вазни камайиши тарзида намоён бўлиб, дори миқдори камайирилганда ноҳўя таъсир ҳам камаяди. Фақат бу ҳолатда терапевтик самарадорлик пасаяди [4;7;8]. Ноҳўя таъсирларни камайириш мақсадида дори миқдори секин оширилиши, ҳавфсиз дори шакллари ишлатилиши ва препаратни янги юбориш йўллари топиш керак бўлади. Шундай қилиб иАХЭ ни енгил ва ўрта деменцияларда ишлатиш нафақат когнитив фаолиятни яхшилади, балки касаллик прогрессияланишини секинлаштириб, нейропротектор таъсир кўрсатади [7;9;11]. Миастенияни даволашда ишлатиладиган янги дори воситаларидан- этанерцепт (α-ўсмаси некрози эрийдиган рецептор лмили блокатори), экулизумаб (комплемент каскади C5 омили блокатори), EN101/монарсен (ацетилхолинэстераза мРНК-сплайланган вариантдаги олигонуклеоид) ацетилхолинэстераза бирлашган изошакллари экспрессиясини блоклайди, тирасемтив-скелет мушакларини Ca²⁺-га жавобини ошириб, ацетилхолинэстераза ингибиторлари билан комбинацияда қўлланилса самара кўрсатиши мумкин [4;5;11]. Плазмофорез ва

тимэктомия ҳам қўлланилмоқда [7;8;9]. Тимэктомия касаллигининг иккиламчи генерализациясини олдини олади [1;2;5].

Хулоса: Юқоридагилардан шуни хулоса қилишимиз мумкинки,

миастения мавжуд беморлар когнитив бузилишлари маълум қонуниятларга бўйсунди, бошқа томондан ягона фикрларнинг мавжуд эмаслиги тўлиқроқ ўрганиш лозимлигини кўрсатади.

Иқтибослар / Сноски / References

1. Емелин, А.Ю. Возможности диагностики и лечения когнитивных нарушений на недементных стадиях / А.Ю. Емелин // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2020. – № 5(12). – С. 78-83.
2. Емелин, А.Ю. Возможности медикаментозной терапии сосудистых когнитивных нарушений: критический взгляд и возможные компромиссы / А.Ю. Емелин, В.Ю. Лобзин // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2020. – № 4(12). – С. 131-136.
3. Заславский, Л.Г. Качество жизни и психоэмоциональные расстройства больных миастенией / Л.Г. Заславский, А.Б. Хуршилов, Е.Н. Скорнякова // Клиницист. – 2015. – Т. 9, № 4. – С. 35-38.
4. Заславский, Л.Г. Основные клинико-эпидемиологические показатели миастении в Ленинградской области / Л.Г. Заславский, А.Б. Хуршилов // Ученые записки СПбГМУ им. ИП Павлова. – 2015. – Т. 22, № 4. – С. 40-43.
5. Захаров, В.В. Когнитивные расстройства в пожилом и старческом возрасте. Методическое пособие для врачей / В.В. Захаров, Н.Н. Яхно. – Москва, 2005. – 36 с.
6. Захаров, В.В. Умеренные когнитивные расстройства: диагностика и лечение / В.В. Захаров // Фарматека. – 2010. – № 5. – С. 33-38.
7. Binks S, Vincent A, Palace J. Myasthenia gravis: a clinical-immunological update. J Neurol. 2016; 263(4): 826-834. DOI: 10.1007/s00415-015-7963-5.
8. Birks, J.S. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease / J.S. Birks // The Cochrane Library. – 2006. – № 1. – CD005593.
9. Bond, M. The effectiveness and cost-effectiveness of donepezil, galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer's disease (review of Technology Appraisal No. 111): a systematic review and economic model / M. Bond, G. Rogers, J. Peters [et al.] // Health technology assessment (Winchester, England). – 2012. – Vol. 16, № 21. – P. 1-470.
10. Boscoe, A.N. Impact of refractory myasthenia gravis on health-related quality of life / A.N. Boscoe, H. Xin, J.L. Gilbert [et al.] // Journal of clinical neuromuscular disease. – 2019. – Vol. 20, № 4. – P 173.
11. Caress, J.B. Anti-MuSK myasthenia gravis presenting with purely ocular findings / J.B. Caress, C.H. Hunt, S.D. Batish / J.B. Caress // Arch Neurol. – 2005. – Vol. 62, № 6. – P. 1002-1003.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000